

Leonardo Silvino Cumbane

Autoridade Parental: Quando os segredos aprisionam o futuro dos filhos

Ficha técnica

Autor: Leonardo Silvino Cumbane

Título: **Autoridade Parental: Quando os segredos aprisionam o futuro dos filhos**

Categoria: Artigo

Editora: Wusingalakati ni Wudhota & Escola de Amor/Ta Nyumbani – Rádio e Televisão Comunitária de Inharrime (WwTN)

Ano: 2025

Edição: 29 de Novembro. (11º em Artigo registado)

Nº de Registo: 11/WwTN/2025

Índice

Categoria: Artigo	2
Autoridade Parental: Quando os segredos aprisionam o futuro dos filhos	4
Resumo	4
Introdução	5
O nascimento de um “escolhido”: amor ou controlo?	6
A controlação total: os filhos como propriedade	6
O conflito entre modernidade e tradição	7
Intervenção familiar e desmascaramento	8
Análise Crítica e Comparativa	8
Conclusão.....	11
Sugestões / Recomendações	11
Referências bibliografia	14

Autoridade Parental: Quando os segredos aprisionam o futuro dos filhos

Diz um velho provérbio africano que “a melhor herança do negro são os filhos”, mas também se diz que “somente alguns são escolhidos para guardar os segredos dos pais”. É justamente nessa escolha que muitas vidas são amarradas, destruídas e desviadas do seu propósito.

Resumo

Este artigo de opinião discute criticamente as práticas tradicionais de herança, autoridade e transmissão de segredos familiares em algumas comunidades africanas, tomando como estudo o caso de Lithuluane, jovem que nasce nos algues do Distrito de Inharrime, cuja vida foi marcada por controlo parental, ameaças espirituais, manipulação psicológica e restrições de liberdade. O texto analisa os impactos sociais, culturais e espirituais dessas práticas, relacionando-as com dados e autores africanos que condenam o obscurantismo, os rituais de posse e a centralização do poder familiar nas figuras paternas. Por fim, apresenta recomendações que incentivam autonomia, respeito aos direitos dos filhos e a necessidade de ruptura com modelos tradicionais que inviabilizam o futuro das novas gerações.

Palavras-chave: Herança; Autoridade parental; Obscurantismo; Juventude africana.

***Nota:** Toda a narrativa utiliza nomes fictícios: Lithuluane, Saezi, Lea, Rosita, entre outros, com fins meramente ilustrativos.*

Introdução

A família africana, em toda sua riqueza cultural, tem sido durante séculos o coração da transmissão de valores, identidade e continuidade social. Contudo, alguns costumes, quando não repensados, transformam-se em mecanismos de controlo e violação emocional, espiritual e até física. Para Firmino (2015), “as sociedades africanas são dinâmicas e exigem adaptações para que a tradição não se torne prisão”. Este artigo examina um fenómeno cada vez mais recorrente: pais que, em nome da herança, do prestígio, da autoridade e de supostos poderes espirituais, acabam por restringir a vida e o futuro dos próprios filhos.

Tomando como base o caso de Lithuluane, jovem moçambicano submetido a rituais ocultos e controlo extremo por parte dos pais, analisamos como práticas deste tipo ainda persistem em diferentes regiões do país e da África Austral. Para Gundane (2020), “o obscurantismo continua sendo usado como instrumento de poder dentro das famílias africanas, especialmente nas zonas onde a estrutura patriarcal permanece rígida”. Assim, debate-se aqui o conflito entre tradição e modernidade, e como isso afecta a autonomia das novas gerações.

O nascimento de um “escolhido”: amor ou controlo?

Lithuluane nasceu na década 90 em arredores do Distrito de Inharrime, o caçula do casal religioso e funcionário do Estado, Saezi e Lea, oriundos do Distrito de Jangamo, dos “Bitongos” aos “Machopes” (migração inter-distrital). Como acontece em muitas famílias, o filho mais novo ganha atenção especial e regalias acima da meta. Mas, ao contrário do mimo saudável, Lithuluane foi transformado no “eleito”, aquele que herdaria os bens, os segredos e a autoridade da linhagem. Seria o futuro comando de toda família.

Segundo Chabal (2009), “a figura do herdeiro exclusivo é uma forma de concentração de poder profundamente enraizada em práticas patriarcais africanas”.

Sem saber, o jovem foi submetido a rituais e amarrações espirituais que deveriam garantir ao pai longos anos de vida, prestígio social e um sucessor obediente. Aqui se observa o carácter nocivo de certas tradições: o que deveria ser herança material e moral transforma-se em instrumento de limitação e manipulação.

A controlo total: os filhos como propriedade

Crescendo num ambiente onde cada decisão dependia da aprovação do pai, Lithuluane aprendeu que autonomia era sinónimo de desobediência. O pai Saezi dizia: “se não me obedeceres, nada teu vai dar certo”.

Nhonga (2010) explica que, em algumas famílias africanas, “a obediência cega é confundida com respeito, e o respeito verdadeiro é substituído pelo medo”.

Teve muitas oportunidades de se formar em várias áreas, após a conclusão do nível Médio do Ensino Secundário Geral, mas não teve aprovação e apoio dos pais, justificações infundáveis, como também, tentou construir a própria vida – primeiro como comerciante, depois como trabalhador em diferentes empresas – todas as tentativas foram sabotadas pela mesma profecia paterna: “nada dará certo sem mim”. E, de facto, a vida

parecia desmoronar: perda do emprego, prisão injusta por causa de um BI extraviado e usado pelos larápios na prática de roubos, expulsões sucessivas e até desastres familiares.

A irmã Rosita viveu destino semelhante: desde cedo marcada como uma das “escolhidas”, acabou por romper com o controlo paterno, mudar-se para o Norte e iniciar vida independente. Porém, antes de consolidar a sua liberdade, morre num acidente trágico que a família associa às ameaças espirituais do pai.

Gundane (2019) descreve esse fenómeno como “hereditariedade espiritual” uma lógica perigosa que cria vínculos forçados entre pais e filhos em nome de protecção, poder e continuidade.

O conflito entre modernidade e tradição

A juventude actual já não tolera práticas de posse. Como diz Lopes (1997), “os jovens africanos preferem uma cabana de liberdade a um palácio de opressão”.

Esse pensamento reflecte-se na postura de Lithuluane: a necessidade de uma casa própria, independência financeira, escolha pessoal do cônjuge e libertação espiritual.

Quando confiou 35 000 meticais ao pai para guardar – dinheiro destinado à compra de um terreno – Saezi usou-o sem autorização e ainda impôs que o filho não deveria ter casa fora do pátio, muito menos exigir do filho o paradeiro do dinheiro. Esta atitude representa nitidamente aquilo que Chimbutane (2011) considera “um modelo tradicional disfuncional, onde a autoridade paterna mata os sonhos dos filhos em nome de uma suposta ordem familiar”.

Os pais devem aceitar a mudança dos tempos antes que os tempos lhes mudam a força e passam a vergonha perante a sociedade que lhe admira e lhe vê como exemplar. Vamos levar os exemplos e ensinamentos/ aconselhamentos que usamos como líderes e pastores nas igrejas e outros grupos sociais, em prática nos nossos lares. Um filho quando diz papá pai, já cresci e quero ser livre e fazer vida ao meu critério, vamos deixar livre, o mau é

reprimido é falar de criminalidade. Não se deve destituir a boa reputação só por querer que os filhos sigam as nossas ou pagam as nossas dívidas que custam vidas. Aliás, como o filho não deve ter a sua casa se o pai tem sua casa fora da casa dos seus pais, por conseguinte, deixa seus filhos também livre.

Intervenção familiar e desmascaramento

Ao perceber que a vida estava a tornar-se insuportável e perigosa, Lithuluane recorre aos familiares e ao grupo comunitário Wusingalakati ni Wudhota (Sihuja). A mediação revelou rituais, pactos e práticas manipulativas que Saezi escondia sob o manto de pastor e de funcionário do Estado aposentado.

Segundo Mbiti (1990), “o maior problema de certas práticas tradicionais não é sua existência, mas o silêncio que as protege”.

Ao ser confrontado, Saezi justificou que não queria perder o filho, pois ele era o “herdeiro espiritual” e sucessor dos poderes adquiridos. A herança transformara-se numa prisão.

O inimigo visível não mata, com ou sem razão, os tempos são outros, louvado é o pai que confessa os seus erros perante os filhos e pede a sua resolução em paz, mesmo custando-lhe a sua própria vida. Deverá por si indicar todos os lugares que escondeu as suas minhas para serem desminadas e deixar os filhos, cada um escolher por si o tipo de vida a seguir. A harmonia, a compreensão e o perdão são melhores curativos e o tempo o terapeuta para convivência normal. Aliás, as acções falarão por si, do que as palavras que cada um proferirá.

Análise Crítica e Comparativa

Ao comparar este caso com padrões africanos mais amplos, percebe-se que:

- **Há uma cultura de controlo parental que ultrapassa o cuidado e invade a liberdade individual.**

Muitos jovens africanos enfrentam interferências semelhantes, onde o futuro deles é decidido em rituais feitos à revelia;

- **A herança é usada como chantagem afectiva e espiritual.**

Em várias regiões, especialmente rurais, o filho que questiona tradições é visto como traidor, mesmo quando só busca autonomia.

- **A religiosidade ambígua (igreja + rituais) cria duplas morais perigosas.**

Pais e líderes comunitários pregam fé cristã, mas recorrem ao obscurantismo para garantir poder e longevidade.

- **O silêncio social agrava o problema.**

Como diz Falola (2014), “o pior inimigo do progresso africano é o medo de confrontar práticas nocivas que se escondem atrás da cultura”.

Comparando com sociedades mais urbanizadas, observa-se que jovens com maior acesso à educação rompem com essas estruturas e buscam vida independente, enquanto zonas tradicionais mantêm forte controlo intrafamiliar.

- **Superficialidade**

Toda a prática perigosa ou fatal que seja, basta ser descoberto a causa primata e o autor principal deixa de ser uma ameaça e passa a ser um problema resolvente. O caso em análise, desde já que se confessou, só requer coragem, união, serenidade e resiliência para ser ultrapassado em pouco tempo sem causar mais conflitos familiares e nem vítimas mortais.

- **Amor profundo ou diabolização**

Será amor profundo ou sabotagem, inveja contra seus próprios filhos? Até que nível Saezi será compreendido pelos filhos, se simples palavra contraria as decisões dos filhos se torna uma realidade e um pesadelo para eles. O amor excessivo se transformou em feitiça aos seus descendentes.

Lithuluane, está sem emprego, esposa e nem casa própria, tudo pela remotação dos progenitores. De cócoras e com mãos no queixo, de costas para seus próprios criadores a meditar profundamente e jorrando rio de lágrimas. O jovem vê a cara dos pais com ira e mascota os dentes sem soltar nenhuma palavra. Agora os pais se perguntam: o que fizeram ao meu/nosso menininho? Contudo, se receiam de lhe questionar directamente temendo a reacção negativa, porque, quem pratica maledicência ao outro prevê as consequências.

Se os pais tudo o que tem é fruto do seu suor com suporte dos seus pais, porquê não podem deixar os seus filhos desenharem e construir o seu futuro?

Um homem normal sem espíritos de curandeirismo ou profecia não pode tudo que fala acontecer enquanto é contra vontade do praticante e ele antes que seja dito já saber como tudo aconteceu mesmo distante.

O homem não pode ser tão cruel capaz de engolir (destruir) seus filhos. Um ser humano deve ser capaz de controlar seus desejos e emoções, calculando as futuras consequências para se, seus próximos e as futuras gerações, senão além de gerar filhos para lhe cuidar na velhice e herdar o seu Império após sua partida da terra, terá gerado inimigos e seus próprios assassinos, os quais estarão muito afastado de si e sem comunicação por um tempo indeterminado, como também, sem querer nada ouvir dos pais mesmo com problemas de saúde. Aliás, um pai não pode ser associado a diabolização dos seus próprios filhos.

Conclusão

A história de Lithuluane representa milhares de jovens africanos cujas vidas são determinadas por rituais, escolhas paternas e heranças envenenadas. A tradição, quando mal usada, deixa de ser protecção cultural e torna-se prisão emocional, espiritual e económica.

Como sociedade, é urgente romper com práticas que sacrificam o futuro dos filhos em nome de poder, longevidade e orgulho paterno.

Como Firmino (2015) alerta, “a modernidade exige que repensemos práticas que não constroem o bem-estar das gerações futuras”.

Pais devem educar, orientar e amar — não controlar, amarrar e manipular.

Sugestões / Recomendações

✓ **Enfrentamento familiar colectivo:**

Nunca enfrentar directamente um pai manipulador — a família deve intervir em bloco, primeiro ser unidos. Aliás, pesar o caso levantado como colectivo e que afecta a todos.

✓ **Evitar tribunais externos:**

Questões espirituais e culturais devem primeiro ser tratadas no âmbito familiar, evitando escalar autoridades comunitárias e além, visto que isso não atenua ou acaba mas sim pode piorar a situação ou criar separativíssimo familiar.

✓ **Distanciamento saudável:**

O jovem deve construir a própria casa, limitar permanência na casa dos pais e evitar dependência emocional e financeira, ter na mente que crescer dum homem/filho é ter sua própria casa, nunca será chamado de casa do “Sicrano” enquanto viver em casa dos seus

pais. Aliás ter sua própria casa não é crime e nem desobediência aos progenitores, mas sim uma honra, dignidade e orgulho para todos.

A casa deve ser construída no lugar que o filho achar melhor com condições para sua sobrevivência, podendo ser no terreno herdado ou por si adquirido, perto ou equidistante da família. Outrossim, não se foge dos espíritos dos pais, apenas evita-se os piores e resolve-se os problemas na base de conversação, compreensão dos motivos e das soluções. Posteriormente, tudo retomado a normalidade, cada um no seu estado (pai e filho) com comunhão de ideais e bens em consenso e independência social.

✓ **Estabilidade e amor conjugal:**

Se quer ter uma esposa e ser feliz no seu lar, deve se distanciar dos seus pais, nenhuma mulher quer viver em casa da outra mulher, como diz M. Massacule (2025) “uma garrafa não entra nutra”. Todo o homem com esposa deve garantir a independência e estabilidade dando à sua esposa o seu lar.

✓ **Proteção espiritual autônoma:**

Após a resolução familiar, buscar apoio religioso ou espiritual diferente daquele do pai, evitando influência.

✓ **Rever o envio de dinheiro aos pais:**

A ajuda deve ser eventual, preferencialmente em bens, não em dinheiro, para evitar uso indevido e dependência tóxica.

✓ **Promover educação e consciência cultural:**

Campanhas comunitárias devem desencorajar práticas nocivas, incentivando diálogo intergeracional.

✓ **Estimular autonomia dos jovens:**

Garantir que cada filho possa escolher onde viver, com quem casar e como construir seu futuro.

✓ **Orgulho dos pais:**

O maior motivo de gabarito para um pai é ouvir que sua/u filha/o concluiu a escolaridade com sucesso, formou-se, tem emprego em qualquer sítio onde for. Em seguida tem cônjuge que escolheu para com quem viver pelo resto da sua vida. E, termina abençoando aos pais com a apresentação da sua própria casa e casamento.

✓ **Aprisionamento e escuridão:**

Quando um pai impede seus filhos de saírem de casa ou de escolherem o tipo e o local de emprego, o cônjuge e o lugar de viver, esse está endemoninhado e vive nas trevas, até que seja liberto.

✓ **Bebismo/tolismo:**

Sem um filho/ filha, que atingiu a maioridade segundo as leis, não querer se afastar dos progenitores alegando condição dos pais ou deve, ou melhor por qualquer motivo que seja, até preferir perder o cônjuge se não aderir a mesma ideologia, é um imbecil e vive/pratica a pior tolice do ser humano. Porque permanecerá bebê pelo resto do tempo que viver nessa casa, mesmo que os seus pais pereçam, ele jovem ou senhor não terá comando dessa casa perante outros irmãos, visto que a casa é pertença de todos.

Referências bibliográfias

- Chabal, P. (2009). *África: The Politics of Suffering and Smiling*. Zed Books.
- Chimbutane, F. (2011). *Language and Education in Mozambique*.
- Falola, T. (2014). *The Power of African Cultures*. University of Rochester Press.
- Firmino, G. (2015). *A Sociolinguística em Moçambique*. Maputo: Escolar Editora.
- Gundane, A. (2019). *Culturas de Poder na Família Africana*. Maputo.
- Gundane, A. (2020). *Obscurantismo e Autoridade Patriarcal*. Revista Africana de Estudos Sociais.
- Lopes, A. (1997). *Juventude e Ruptura Cultural em África*.
- Massacule, M. (2025). *Por quê a nora não aceita vive rem casa dos sogros por muito tempo*. WwTN. Inharrime.
- Mbiti, J. (1990). *African Religions and Philosophy*. Heinemann.
- Nhonga, H. (2010). *Família e Tradição em Moçambique*.